

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 1 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 1

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Toshpolatov Bekzod Shuxratovich, Ganiyeva Nafisa Rustamkulovna ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АЁЛЛАРНИНГ ЎРНИ ВА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ: ХАЛҚАРО ЁНДАШУВЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ ТАҲЛИЛИ.....	7
2. Bekzod Toshpolatov, Nafisa Ganiyeva ENSURING GENDER BALANCE IN THE EDUCATION AND SCIENCE SYSTEM: THE STRATEGIC ROLE OF WOMEN’S PARTICIPATION AND THE EXPERIENCE OF UZBEKISTAN.....	11
3. Sharopova Nigora Akbarovna UMUMTA’LIM MAKTABLARI TIZIMIDA IXTISOSLASHGAN MAKTAB-INTERNATLARI FAOLIYATI (O‘ZBEKISTON JANUBIY VILOYATLARI MISOLIDA).....	15
4. Boboqulov Lochinbek Zikir o‘g‘li ANTIQUARIANISM AND EARLY CHINESE CULTURE.....	19
5. Bekimbetov Bahodir Mirzabaevich XX ASRNING IKKINCHI YARMIIDA ILMIIY MUHOZARALARDA OROL DENGIZI MUAMMOSI: INKIZOR, OGOHLANTIRISH VA ҲАЛ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	23
6. Abdullayev Timur Pulatovich, Sapayeva Sadoqat Odilbekovna MEHNAT MIGRATSIIYASI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASI.....	28
7. Abdullayev Timur Pulatovich., Jabbarov Avazbek Adxambek o‘g‘li. MEHNAT MIGRATSIIYASI VA MILLIY IDENTITET.....	34
8. Baxtiyarov Sirojbek Ilxombek o‘g‘li. QADIMGI XORAZMDA URBANIZATSIIYA JARAYONLARINING RIVOJIDA SAVDO YO‘LLARINING O‘RNI.....	40
9. Tadjiyeva Nargiza Djumabayevna. XORAZM VILOYATI IJTIMOIIY-IQTISODIIY HAYOTIDA TATAR DIASPORASINING TUTGAN O‘RNI.....	44

FILOLOGIYA

1. Sultanova Fazilat, Ro‘ziyeva Muhayyo Erkinovna MODERN PEDAGOGICAL APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES (ENGLISH LANGUAGE): A COMPETENCY-BASED PERSPECTIVE.....	48
2. Qo‘shnazarova Mehribon Qo‘zibayevna XORAZM TARIXNAVISLIK MAKTABI ASARLARIDA KASB-HUNAR LEKSIKASINING SHAKLLANISH VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	52
3. Ro‘zimova Dildora Khujaakhmedovna THE THEORY OF PROJECT BASED LEARNING IN TESOL.....	57

IQTISOD

1. Pirnafasov Sarvar Bardiboyevich, Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna YASHIRIN IQTISODIIYOTNING MINTAQA IQTISODIIY O‘SISHIGA SALBIY TA’SIRLARINI BARTARAF QILISH.....	61
---	----

2. Egamberdiev Egamberdi

THE ROLE OF INTEGRATED DIGITAL MARKETING STRATEGIES IN ENHANCING SME COMPETITIVENESS IN UZBEKISTAN.....65

3. Matkarimov Mansur Maksudovich

O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING IQTISODIY-SIYOSIY TAHLILI...69

PEDAGOGIKA VA ANIQ FANLAR

1. Yuldosheva Sabohat Norimon qizi

GEOMETRIK ISBOTLASHDA DEDUKTIV–INDUKTIV YONDASHUVLARNING UYG‘UNLASHUVI.....75

FALSAFA

1. Майлиев Азамат Фарходович

ЁШЛАР ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....78

TARIX

Тошпўлатов Бекзод Шухратович,
Иқтисодиёт ва педагогика университети доценти
Ғаниева Нафиса Рустамкуловна,
Иқтисодиёт ва педагогика университети магистранти

**ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АЁЛЛАРНИНГ ЎРНИ ВА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ
ТАЪМИНЛАШ: ХАЛҚАРО ЁНДАШУВЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ
ТАҲЛИЛИ**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18519486>

Аннотация: Мазкур мақолада таълим тизимида гендер тенгликни таъминлаш масаласи халқаро ташкилотлар тавсиялари ҳамда Ўзбекистон тажрибаси асосида таҳлил қилинган. Педагог кадрларнинг жинсий таркиби, мактабгача таълим қамрови, олий таълим ва илмий фаолиятда аёллар иштироки статистик маълумотлар асосида ўрганилди. Шунингдек, аёл олималарни қўллаб-қувватлашга қаратилган давлат сиёсати ва амалий дастурларнинг самарадорлиги баҳоланди. Таҳлил натижалари таълим ва илм-фан соҳасида гендер мувозанатни таъминлаш таълим сифати ҳамда инновацион тараққиётнинг муҳим омили эканини кўрсатди.

Калит сўзлар: гендер тенглик, таълим сиёсати, педагог кадрлар, аёл олималар, таълим статистикаси.

Toshpulatov Bekzod Shukhratovich,
Associate Professor, University of Economics and Pedagogy
Ganieva Nafisa Rustamkulovna,
Master's Student, University of Economics and Pedagogy

**THE ROLE OF WOMEN IN THE EDUCATION SYSTEM AND ENSURING
GENDER EQUALITY: ANALYSIS OF INTERNATIONAL APPROACHES AND THE
EXPERIENCE OF UZBEKISTAN**

Abstract: This article analyzes gender equality in the education system based on international approaches and the experience of Uzbekistan. The gender composition of teaching staff, preschool enrollment rates, and women's participation in higher education and research activities are examined using statistical data. In addition, the effectiveness of state policies and practical programs aimed at supporting women scholars is evaluated. The findings demonstrate that ensuring gender balance in education and science is a key factor for improving educational quality and fostering innovative development.

Keywords: gender equality, education policy, teaching staff, women scholars, education statistics.

Тошпулатов Бекзод Шухратович,
доцент Университета экономики и педагогики
Ганиева Нафиса Рустамкуловна,
магистрант Университета экономики и педагогики

РОЛЬ ЖЕНЩИН В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ И ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В статье анализируется обеспечение гендерного равенства в системе образования на основе международных подходов и опыта Узбекистана. Изучены гендерный состав педагогических кадров, охват дошкольным образованием, участие женщин в высшем образовании и научной деятельности на основе статистических данных. Также оценивается эффективность государственной политики и практических программ, направленных на поддержку женщин-учёных. Результаты показывают, что гендерный баланс в образовании и науке является важным фактором повышения качества образования и инновационного развития.

Ключевые слова: гендерное равенство, образовательная политика, педагогические кадры, женщины-учёные, статистика образования.

Кириш. Замонавий жамиятда таълим тизими ижтимоий адолат ва барқарор тараққиётнинг муҳим институти сифатида қаралади. Ушбу тизимда гендер тенгликни таъминлаш нафақат инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, балки таълим сифати ва самарадорлигини оширишнинг муҳим омили ҳисобланади. Халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган ёндашувлар таълимнинг барча босқичларида қизлар ва ўғил болалар, аёллар ва эркаклар учун тенг имкониятлар яратишни талаб этади.

Ўзбекистонда ҳам таълим ва илм-фан соҳасида гендер масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Педагог кадрлар таркиби, аёл олималар фаоллиги ва давлат томонидан амалга оширилаётган қўллаб-қувватлаш механизмлари мазкур йўналишдаги ислохотларнинг муҳим кўрсаткичидир. Шу боис, мазкур тадқиқот таълим тизимида гендер тенглик ҳолатини комплекс таҳлил қилишга қаратилган.

Адабиётлар таҳлили: Мавзуга оид адабиётлар гендер тенгликнинг таълим сифатига бевосита таъсир кўрсатишини таъкидлайди. Миллий матбуотда аёлларнинг таълим тизимидаги фаол иштироки ва уларнинг ижтимоий мавқеи ёритилган [1; 2].

Расмий маълумотлар ва давлат ахборот манбаларида аёл олималарни қўллаб-қувватлашга қаратилган дастурлар, грантлар ва танловлар ҳақида маълумотлар келтирилган [3]. Шунингдек, минтақавий ҳамкорликни кучайтириш мақсадида ташкил этилган илмий форумлар аёл тадқиқотчиларнинг интеграциясини таъминлашга хизмат қилаётгани қайд этилган [4].

Статистик тўпламлар эса таълим муассасаларидаги гендер таркиб, мактабгача таълим камрови ва илм-фанда аёллар улуши ҳақида аниқ рақамли маълумотларни тақдим этади [5]. Ушбу манбалар тадқиқотнинг эмпирик асосини ташкил этди.

Методология. Тадқиқот жараёнида қуйидаги усуллардан фойдаланилди:

- статистик маълумотларни таҳлил қилиш;
- қиёсий-таққослаш усули (халқаро ва миллий кўрсаткичларни солиштириш);
- ҳужжатлар ва расмий манбалар контент-таҳлили;
- тавсифий ва таҳлилий ёндашув.

Маълумотлар асосан давлат статистик ҳисоботлари, халқаро ташкилотлар тавсиялари ҳамда оммавий ахборот манбалари асосида йиғилди [1–5].

Таҳлил ва натижалар. Халқаро миқёсда таълим тизимида гендер тенгликни таъминлаш барқарор ижтимоий ривожланишнинг муҳим шarti сифатида эътироф этилади. ЮНЕСКО ва ЮНИСЕФ каби нуфузли халқаро ташкилотлар таълим статистикасини таҳлил

қилишда жинсий тенгликни асосий индикаторлардан бири сифатида белгилаб, ўқувчилар ҳамда талабаларнинг жинсий таркибини ҳар бир босқич — бошланғич, ўрта ва олий таълим даражалари кесимида мунтазам мониторинг қилишни тавсия этади. Бу ёндашув таълим имкониятларидан фойдаланишда мавжуд номутаносибликларни аниқлаш ва уларни бартаф этишга хизмат қилади[5, б-26].

Халқаро меҳнат ташкилоти эса педагоглар ўртасида гендер тенгликни таъминлаш мақсадида меҳнат муносабатларига оид махсус сиёсатларни жорий этиш зарурлигини таъкидлайди. Бунда аёллар ва эркеклар учун тенг маош, муносиб меҳнат шароитлари, малака ошириш ва касбий ривожланиш имкониятларининг бир хиллигини таъминлаш асосий мезон сифатида қаралади. Шунингдек, БМТ таълим муассасаларида ишга қабул қилиш, раҳбарлик лавозимларига тайинлаш ва хизмат поғоналари бўйлаб ўсиш жараёнларини ҳам жинсий таркиб асосида таҳлил қилишни тавсия этади[5, б-27].

Миллий статистик маълумотлар педагог ходимларнинг жинсий тақсимоотида муайян хусусиятлар мавжудлигини кўрсатади. Хусусан, умумий ўрта таълим муассасаларида аёллар устунлик қилиб, улар жами педагогларнинг 69,9 фоизини ташкил этади. Ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида ҳам аёллар улуши мос равишда 57,6 ва 57,2 фоизни ташкил этмоқда. Фақат олий таълим муассасаларида эркек педагоглар сони аёлларга нисбатан 9,2 фоизга юқори. Ушбу ҳолат таълим тизимининг турли босқичларида гендер таркибининг ўзига хос тарзда шаклланишини кўрсатади ҳамда кадрлар сиёсатида мувозанатни таъминлаш зарурлигини англатади[5, б-28].

Мактабгача таълим камрови ҳам таълим сифатини баҳолашда муҳим кўрсаткич ҳисобланади. ЮНЕСКО Статистика институти маълумотларига кўра, 2020 йилда дунёда мактабгача ёшдаги болаларнинг 60,9 фоизи таълим муассасаларига қамраб олинган бўлса, Ўзбекистонда бу кўрсаткич 44,0 фоизни ташкил этган. Мазкур фарқ миллий ижтимоий-маданий омиллар билан изоҳланади. Жумладан, кўплаб ўзбек оилаларида болаларни уй шароитида тарбиялаш анъанаси сақланиб қолган бўлиб, она ва катта авлод вакиллари — бобо ва бувилар — тарбия жараёнида фаол иштирок этади. Шу сабабли институционал камров нисбатан паст бўлса-да, болалар оилавий муҳитда ижтимоийлашув ва тарбия олиш имкониятига эга бўлади[5, б-29].

Шу билан бирга, педагог ходимлар ўртасидаги гендер мувозанатни таъминлаш, айниқса мактабдан ташқари таълим муассасаларида, таълим сифатини ошириш ҳамда ўқувчилар учун инклюзив ва мувозанатли ўқув муҳитини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, ахборот-коммуникация технологиялари ва рақамли кўникмалар соҳасида қизлар ва ўғил болаларнинг тенг иштирокини таъминлаш стратегик вазифа ҳисобланади. Бу нафақат таълим самарадорлигини оширади, балки келажақда рақамли иқтисодиёт учун рақобатбардош кадрлар тайёрлашга хизмат қилади[5, б-30].

Илмий фаолият соҳасида ҳам гендер тафовутнинг босқичма-босқич камайиб бораётгани кузатилади. Халқаро статистикага кўра, олий таълим муассасаларидаги ўқитувчи ва илмий ходимлар орасида аёллар улуши 1975 йилда 31,5 фоизни ташкил этган бўлса, 2000 йилда 39,1 фоизга, 2022 йилга келиб эса 43,1 фоизга етган. Айниқса, постсовет давлатларида бу кўрсаткич нисбатан юқори бўлиб, Россия, Қозоғистон ва Беларусда аёл олималар улуши 60 фоиздан ортиқни ташкил этади. Бу ҳолат таълим ва илм-фан соҳасида аёлларнинг фаол иштироки мустаҳкам институционал анъанага айланганини кўрсатади[5, б-31-32].

Ўзбекистон тажрибаси ҳам ушбу тенденцияни тасдиқлайди. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Таълим марказида 1997 йилда ходимларнинг 80 фоизини[1] аёллар ташкил этгани, уларнинг дарсликлар, методик қўлланмалар ва таълимий материаллар яратиш жараёнларида етакчи куч сифатида иштирок этганини кўрсатади. Шунингдек, алоҳида педагог ва олималарнинг фаолияти — жумладан, янги ўзбек алифбоси асосида “Савод” дарслигининг яратилиши — аёлларнинг таълим мазмунини такомиллаштиришдаги салмоқли ҳиссасини намоён этади[2]. Сўнгги йилларда давлат сиёсати доирасида ҳам аёлларнинг илмий фаоллигини қўллаб-қувватлашга қаратилган тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. “Олима аёллар” илмий лойиҳалар танлови доирасида юзлаб

тадқиқотчиларнинг ишланмалари молиялаштирилиб, фаннинг турли йўналишларида — кимё, физика-математика, биология ва қишлоқ хўжалигида — муҳим илмий янгиликларга эришилмоқда[3]. Шунингдек, “SheScience” форуми каби халқаро платформалар минтақада аёл олималар ҳамкорлигини кучайтириш ва қўшма тадқиқотларни ривожлантиришга хизмат қилмоқда[4].

Хулоса қилиб айтганда, таълим ва илм-фан тизимида гендер тенгликни таъминлаш нафақат ижтимоий адолат тамойилининг ифодаси, балки таълим сифати ва инновацион тараққиётнинг муҳим омили ҳисобланади. Аёллар ва эркаклар учун тенг имкониятлар яратиш, уларнинг касбий ва илмий салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш мамлакатнинг интеллектуал ва иқтисодий ривожланишига бевосита хизмат қилади.

Хулоса. Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, таълим тизимида гендер тенгликни таъминлаш таълим сифати ва жамият тараққиётининг муҳим шарти ҳисобланади. Ўзбекистонда умумий ва ўрта махсус таълим муассасаларида аёл педагоглар улуши юқори экани, олий таълим ва илм-фан соҳасида эса гендер мувозанат босқичма-босқич шаклланиб бораётгани кузатилди.

Давлат томонидан амалга оширилаётган “Олима аёллар” танлови, илмий грантлар ва халқаро форумлар аёлларнинг илмий салоҳиятини рўёбга чиқаришга хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, рақамли кўникмалар ва АКТ соҳасида қизлар иштирокини ошириш, раҳбарлик лавозимларида гендер мувозанатни таъминлаш келгусидаги устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Умуман олганда, гендер тенгликка асосланган таълим сиёсати мамлакатнинг интеллектуал салоҳияти ва инновацион тараққиётини таъминловчи стратегик омил сифатида намоён бўлади.

Фойдаланилган манбалар рўйхати:

1. Туйманова, Х. Назокат салтанати // *Маърифат*. – 1997. – 8 март.
2. Обиддинов, А. Орзулари бир олам // *Маърифат*. – 1996. – 4 октябрь.
3. Ta'lim yangiliklari. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Gov.uz. <https://gov.uz/oz/edu/news/view/8957>
4. Ayol olimalarning yangi ittifoqi: mintaqa kelajagida nimalar o'zgaradi? – UZA. https://uza.uz/oz/posts/ayol-olimalarning-yangi-ittifoqi-mintaqa-kelajagida-nimalar-ozgaradi-video_789056
5. *O'zbekistonda xotin-qizlar va erkaklar: fakt va raqamlar*. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, 2024. – 89 b.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE» JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].